

SIDQIYNING IJTIMOY MAVZUDAGI SHE'RLARI MATNIY TADQIQI.

Toshpo'latov Abdujabbor

Toshkent Islom Instituti katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10522046>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-January 2024 yil
Ma'qullandi: 10- January 2024 yil
Nashr qilindi: 17- January 2024 yil

KEY WORDS

*Sirojiddin Sidqiy, "Rusiya inqilobi",
"Rabochiyar kelishi", "Vatan
qahramonlari", Yassaviy, Furqat,
matniy tadqiq, adabiy tahlil*

ABSTRACT

Ushbu maqola Sirojiddin Sidqiyning ijtimoiy lirikasi, hajviyoti tahlil qilingan, sidqiy qalamiga mansub she'rlarning mavzuiy tahlillari keltirilgan. Bundan tashqari o'zidan oldingi salaflarga izdoshligi ham tahlilga tortilgan.

Annotatsiya

Sidqiyning ijtimoiy lirikasi, hajviyoti ilmda keng tahlil etilgan. Shoirning "Rusiya inqilobi", "Rabochiyar kelishi", "Vatan qahramonlari", "Iktisob" kabi ijtimoiy-tarixiy mavzudagi masnaviy va dostonlari, undagi asosiy g'oyalari boshqa boshqa ijodkorlardan asaridan farqlanib turadi. Ushbu tadqiqotda biz Sidqiy qalamiga mansub nazmiy asarlarning matniy tadqiqiga to'xtaldik. Shoirning ijodiy mahoratini yoritilgan nazmiy asarlarining matniy tadqiqi davomida ko'proq uning e'lon qilinmagan, ommalashtirilmagan asarlariga, ulardagi ilmiy tahlil etilmagan ishqi, axloqiy, ilm-u ma'rifat kabi mavzularga e'tiborni qaratildi.

Sidqiy she'riyatining mavzu ko'lamini kuzatish uning poetik mahorati haqida tasavvur hosil qilishimizga yo'l ochadi. Shoirning talaygina she'rlari arzi hol mazmunida yozilgan. Sidqiy ustoz shoirlar ijodidagi bir qarashda ko'z ilg'amayfigan, nozik tamonlarini payqay olish darajasigacha o'sib ulg'aydi. Shoir ularning an'alariga sodiq holda she'rlarida zamon ruhi, o'zining shaxsiy kechinmalari, albatta, aks etishi shartligini tushundi. An'anaviy ko'ringan misralarga o'z qarashlari va o'z tuyg'ularini singdirib, lirik she'riyatning eng muhim xususiyati bo'lgan bu ikki omilni hamohangligiga erishdi.

G'urbat ichra holima jumla musulmon yig'ladi,

Yana za'fim ko'rdu yu jismim aro jon yig'ladi.

Yosh to'kar chog'ida ikki ko'zlarim Ya'qubvor

Tobu toqat keltirolmay baytulahzob yig'ladi.

Bu radif ko'pincha ishqi mazmunda yozilgan g'azallarda uchraydi va oshiqning ayanchli ahvoliga hamdardlik manzarasini ifodalaydi. Jumladan, Sakkokiy va Furqatlarning mazkur radifdagi oshiqona g'azallarida lirik qahramon-ma'shuqasidan ajralgan yoki uning ishqi o'tida o'rtanayotgan oshiq, Sidqiy esa o'z g'azalida ayni shu radif orqali yangi mavzu va yangi bir muammoni yoritadi. Bu she'rda lirik qahramon-vatanidan ajralgan, g'urbatda

yurgan g'arib. Uning holiga yig'lovchi badiiy obrazlar ham o'ziga xos tarzda aks ettirilgan.

Ma'lumki, Balx hukmdorining farzandi bo'lmish Ibrohim Adham o'z merosi-toj-u taxtdan kechib, ilohiy ishq yo'liga kirib ketgani haqida juda ko'p qissalar ijod etilgan va xalq orasida shuhrat qozongan. Alisher Navoiy ham "Lison ut-tayr" dostonida Ibrohim Adhamning Sidqiy e'tibor qilgan sifatini keng yoritgan. Jumladan, Navoiy shunday yozadi:

*Ulki bu yo'lda ishi taslim edi,
Ibn Adham shoh Ibrohim edi.
Haq yo'lida murshidi din erdi ul,
Pokbozu pok oyin erdi ul.
Kim, bu yo'lda mulk-u taxt-u kishvarin
O'ynadi, tashlab boshidin afsarin¹*

Sidqiyning yuqorida keltirilgan baytida ayni shu tarixiy-badiiy vaziyatga suyanib, o'ziga va o'quvchisiga ishq yo'liga kirdingmi, Adhamdan o'rnak ol, deydi. U butun borlig'ini unutmagan vahdat mayi bilan mast, ishq shiddatidan hamma narsa unga begona. U hech bir narsaga ehtiyoj sezmaydi. Shunga qaramay ishqning gadosi.

Sirojiddin Sidqiy "Ishq" radifli bir g'aali ham borki, uni ishiqiy lirikasi uchun umumlashma bir she'r, ishqdan saboq beruvchi dastur desak arziydi. Undagi har bir bayt shoirning boshqa lirik she'rlari uchun mavzu jihatdan o'zak baytlar bo'lib xizmat qilgan. Chunonchi:

*To soya solmasin boshing uzra Xumoyi ishq,
Ey soda, qayd bo'lg'ung erur podshoyi ishq?*

Sidqiy fikricha, ishq, avvalo, har bir kishiga ham nasib etavermaydigan ijtimoiy hodisa. Yurtning podshohligi ham har kimga nasib etavermaydi. Xalq morfologiyasiga ko'ra Humo-baxt qushi boshiga soya tashlab o'tgan kishi davlat va saltanatga erishar ekan. Sidqiy g'azalning matlasidayoq ishqni shunchlar beqiyos darajada ulug'lash bilan birga benihoya yuksak baxt ekanini mo'jazzabonlik bilan bir baytga sig'dira olgan.

Ikkinchi baytga ko'ra ishq mulkida sulton bo'lishni ham o'zi bo'lmaydi. Shoir ishq podshohligining shartini Ibrohim Adham kabi mol-u davlat, toj-u taxtlardan kechib, ishq gadosi bo'lishda ko'radi. Shoh va gado qutbiy tushunchalari bu o'rinda bir maqsadga nihoyatda ustalik bilan yo'naltirilgan. Shoir keying baytda o'zi fikrini izchil rivojlantira borib, oshiq oldiga ishqning keyingi shartlarini qo'ya boshlaydi. Yorning diydoriga oh-vohlar bilan erishish ilinjidan uni qaytaradi:

*Yor yuzining oh ila dilda ko'rmag'ung,
Gar hosil etmasang, Ko'ngul ichra safoi ishq.*

Ko'ngul (dil) tasavvuf she'riyatida Oliy zotning tajallisining o'rni hisoblanadi. Ma'shuqa azalni unda ko'rish uchun kishi o'zining nafsoniy istaklaridan batamom poklanishi kerak. Ana shundagina yor jamolini ko'ngul ko'zgisida ko'ra olish mumkin. Biroq bu ilohiy ishqninggina talabi emas, balki majoziy ishq ham ko'ngul vafosidan yuksak talabga asoslanadi. Zotan, shoir insonlar ilohiy go'zallikning jilvalarini ko'radi.

So'z san'atining ko'p asrlik tarixida ming-minglab shoirlar ardoqlab qalamga olib kelgan ishq mavzusida go'yo aytilmagan gap, yozilmagan fikr qolmagandek tuyilsa-da, har bir lirik qahramonning takrorlanmas tomonlari, ishqiy muammolarga o'zgacha qarashlari, ularning yechimiga o'zicha yondashuvi bor. Shoir masalaning ayni shu tomonlarini izlaydi.

¹ Alisher Navoiy. Farxod va Shirin. – Toshkent: G'.G'ulom. 1996. – B. 143-144

Yer yuzi ishtiyoqida oh chekishlarningo'zi yetarli emas. Oshiq uni dilida ko'rish uchun ko'ngul pokligiga erishmog'i zarur bo'ladi. Ko'ngul nazari bilan esa yana ma'shuqa azalni ko'rish nazarda tutilmoqda. Chunki majoziy (moddiy) mahjubani ko'z nazari bilan ko'rilgan bo'lur edi.

Har bir ishqiy kechinmalarning muayyan holatda yangicha namoyon bo'lishini shoir "ishq" radifli mazkur g'azalning navbatdagi baytida shunday ifodalangan:

*Behad jaridalarg'a chu yozsa, tuganmag'ay,
Har shom-u har pagoh aro mojaroyi ishq.*

Chindan ham ishqining mojarolari cheksiz, g'avg'olari behisob. shoir keyingi baytda ularni umumlashtirib, lo'ndagina qilib,

*Laylivashim g'amida tanim xushk ayladi,
Yozib boshimg'a, o'ylaki Majnun, baloyi ishq,-*

deb qo'ya qolgan. Bu bilan mashhur "Layli va Majnun" qissasidagi sevgi fojiasini bir baytga jo qilar ekan, o'z qismatini bor murakkabligi bilan ifodalamoqchi bo'ladi. Majnun boshig'a tushgan balolarni shoir o'z boshida ko'radi. G'azal maqtasida o'zini "telba" etib, oldingi baytdagi Majnun sifati bilan mantiqiy bog'laydi. Ammo el nazarida Sidqiy telba bo'lsa bordur, lekin u o'zini ishq bilan raso deb biladi:

*Elning ko'zig'a, Sidqiy, agarchand, telbadur,
Lekin xayoli yor ila bo'ldi rasoyi ishq.*

Ma'lumki mumtoz she'riyatning juda ko'p namoyondalari ishqni vasf etishar ekan, uni chorasiz, bedavo bir "dard" sifatida talqin qilishadi. Jumladan, Mashrab yozadi:

*Yorib so'r dum tabiblardin: "Bu dardimg'a davo bormu?"
Tabib ayturki: "Ey nodon, bu dardni bedavo derlar."²*

yoki Ahmad Yassaviy "Hikmat"larida quyidagi misralarni o'qiyimiz:

*Qul Xoja Ahmad, ishqdin qattiq balo bo'lmas
Marham so'rma, ishq dardiga davo bo'lmas³.*

Sidqiy vasf etgan ishq ko'pchilik salafлари ta'rifidagidek "dardi bedavo" bir narsa emas. Bu dardning da'vosi bor, u ham bo'sa yor vasli:

*Bemori ishq o'lanlari darmoni -vasli yor,
Bo'lg'ay aningdin o'zga qachon bedavoyi ishq.*

Visol ishq dardining davosi ekanini ta'kidlovchi baytlar uning boshqa qator g'azallarida ham uchraydi. Jumladan:

*Iztirobimni ko'rub aydi ko'gulda to tabib:
"Vasldin o'zga bu dardimg'a davo darkor emas".*

Sidqiyning ishqiy she'riyatida hijron va visol motivlari juda ko'p va ayni chog'da yonma-yon uchraydi. Biroq ularning ko'pgina she'rlarda takrorlanib kelishi o'quvchiga nohush tuyulmaydi, aksincha, kuchli zavq uyg'otadi. Chunki uklar har safar o'z gacha tasvir bilan ifodalanadi. Bunda biz shoirning zakovati va topqirligiga qoyil qolamiz. Hunonchi, "Hanuz" radifli g'azalida bu motivlar visol nashidasini surgan va endilikda undan mahrum oshiqning iztirobli holatini ochishga xizmat qilgan:

*Jomi vaslidin damo-dam mast erdim, hayfkim,
Ketti tashlab aylabon xummor, kelmaydur hanuz.*

² Mashrab. Devon. – Toshkent: G'.G'ulom, 1990. – B.107.

³ Ahmad Yassaviy. Hikmatlar. – Toshkent: G'.G'ulom, 1991. – B. 107.

“Qilib”, “G’arib”, “Sog’indim”, “Ayrilib” radifli bir qator radiflarida bu motivlar endilikda visoldan noumid qo’lgan oshiqning ruhiy holatini ifodalash uchun xizmat qildirilgan.

Hijron-qora tunga, tunda oyoqostida yotgan toshga o’xshatiladi, visoli esa jannat mevasiga o’xshatiladi. Bunday tashbehtarlar o’z o’rnida ishlatilib go’zal baytlarni yuzaga keltiradi:

*Vasl umidin ul pari qat etqoch istig’no qilib,
Oqsadim hajri tunida g’am toshig’a qoqilib.*

Visol oshiq-ma’shuqlarning azaliy orzusi. Uni qalamga olgan shoir tasvirlash va talqinda o’ziga xoslikka intiladi. Ko’nglida hamisha yashab, barq urib turgan ardoqli fikrlar ro’yobga chiqadi. Shoir Sidqiyning visol onlarini tasvirlovchi bir qator she’rlarida lirik qahramonning kayfiyati mutlaqo o’zgacha. Shoir bir she’rida:

*Bir kecha kelib tanho kulbamni charog’on qil,
Xoni vaslinga mendek benavoni mehmon qil,-*

degan bo’lsa, boshqa bir she’rida o’zi orzu qilgan xuddi shunday manzarani yaratadi:

*Hujrama keldi ul sanam axshom aro tasir-tusur,
Tizba-tiz o’lturub dedi: “so’zlashali chag’ir-chug’ur”.*

G’azalda ma’shuqaning nozli qiliqlari, oshiqning unga quvnoq javoblari baytma-bayt o’zining poetik ifodasini topib boradi:

*Noz sharobidan sunub, ayladi sargaron mani,
Bilmay o’zum, quchub edim, qildi bali qasir-qusur.
Bo’ynima tashlabon qo’lin, necha qilib qiziqchilik,
Ikkalamiz qotib kulib, qilduk ajab vaqir-vuqur.*

G’azal janri obrazlar yor bilan mustahkam joy olgan ag’yor yoki raqiblarni shoir shunday bir quvnoq va ko’tarinki ruhdagi she’rida ham unutmaydi va ularning kulgili obrazini yaratadi. Oshiq-ma’shuqlar sururini ichi qoralik bilan kuzatgan raqiblarning aytgan fisq-u fasodlarni qurvaqaning vaqillashiga o’xshatadi:

*Bo’yla ko’rib nishotimiz, toqat etib chidolmayin,
Qurbaqadan raqib eli ayladilar baqur-buqur.*

Bu baytda va umuman, mazkur g’azalda Sidqiy ijodining hajv va xaziliga moyilligi yana bir bor namoyon bo’lgan. G’azal yaxlit olganda demokrat shoir Zokirjon Abdurashid Abdug’afurov “Sovet Tojikistoni” gazetasida olib ilmiy muomalaga kiritgan:

*Keldi bahor. Yomg’iri yog’di shatur-shatur qilib,
Tog’uza qo’y ila ko’zi chopti taqur-tuqur qilib⁴.*

Matla’li g’azalni eslatadi. Furqat o’n bosh baytdan iborat ushbu g’azali davomida yor-do’shtar-ahli dil davrasida kechgan bahorgi sayru safo onlarining xayoliy manzarasini yaratadi:

*Sayru safolar aylasak qani besh-olti ahli dil,
Borguchi ot chopib ketib yo’lda tasur-tusur qilib.
O’rdagu g’ozni bir taraf zira-piyoz aylabon
Sixda kabob aylasak, tursa jazir-juzur qilib.*

Bir qarashda ifoda usuli bilangina bir birini eslatuvchi bu ikki g’azalda ma’naviy hamohanglikni ham kuzatish mumkin. Chumonchi, shoirga shunchalik zavq, ko’tarinki ruh

⁴ Abdug’afurov A. Zokirjon Furqat. – Toshkent: Fan, 1997. – B. 99-100.

baxshida qilgan narsa Furqat she'rida bahorning kelishi, Sidqiyda yorning kelishi, Furqatda dilga yaqin kishilar davrasi, Sidqiyda dilga eng yaqin kishi-yor bilan tuzilgan davra, ikkala she'rda ham lirik qahramon hayot go'zalligidan, uning nashidali onlaridan mast.

Furqat g'azalning so'ngi baytlarini A.Abdug'afurov ta'kidlaganidek, romantik va ko'tarinkilikdan real hayot mashaqqatlari sari boshlaydi:

*Hayf, besh-olti tanga deb umrim o'tar do'kon ochib,
Doru yasab havonchada kunda taqur-tuqur qilib.
Buyla nshot ko'rmayin, Furqatiy, dahr bog'ida,
Bir kuni umrimiz sinar naxli qasir-qusur qilib.*

Sidiy g'azallarining so'ngida ham visol onlari tugab, ma'shuqa oshiqni "hijron domi" ga solib ketadi. Odatda zaruriy narsagagina dom (tuzoq) qo'yilishini nazarda tutsak, Sidqiy bu so'zni bekorga tanlamaganiga ishonch hosil qilamiz. Zero oshiq ma'shuqa uchun zarur. U oshiqdan butunlay kechib ketgani yo'q. Shuning uchun oshiq boshiga yog'gan "hajr toshi" ga ham bardoshi yetadi. Bu holatni shoir quyidagicha ifodalaydi:

*Domi firog'iga solib, erta bilan jafo qilib,
Silkib etak ush(l) etmayin kata qochib shatur-shatur.
Sidqiyi dilshikasta, dod etma falakni javridin,
Garchi boshingga yetsa ham hajr toshi shaqur-shuqur.*

Sidqiy Furqat qo'llagan ifoda vositalari va usullari bilan hamohang tarzda yangi bir she'r yaratar ekan, o'xshash elementlarni batamom o'z maqsadiga bo'ysindira olgan. Tushkunlikka tushmaydigan quvnoq bir oshiq o'zini va hijron o'tida yonayotgan ishq ahlini yupatuvchi so'zlar topa olgan.

Shoirning "Ishq" radifli she'ridagi ta'biri bilan aytganda ishq "mojaro" laridan biri ma'shuqaning oshiq munosabati masalasi. Bu masalada vafodorlikning o'rni o'zgacha. Bevafoqlik motivini Sidqiy quyidagicha ifoda etadi:

*Demabmu erding avvalda azizim,
Nechukkim bu kabi xo retting oxir.
Sunub vasling sharobin o'zgalarg'a
Mani bu turfa xummor etting oxir.
Kelay deb va'dalarni yalg'onlar aylab,
Ajab mushtoqi diydor etting oxir.
Bo'lub yer o'zgacha Sidqiyg'a bo'lmay,
Bu quldin ne uchun or etting oxir.*

Yor yuz o'g'irgan lirik qahramonning kechinmalarining poetik manzarasi lirik she'riyatda qadimiy mavzudir. Ammo Sirojiddin Sidqiy talqinida bu mavzuga shoirning o'zligi, o'z tushunchasi, o'z kechinmalari, turli holatlarga munosabti singdirilgan. She'r boshdan oyoq yorga keskin hitob ruhida yozilgan. u go'yo o'z mahbubasi bilan yuzma-yuz turib, ma'shuqa qilmishlarini e'tirozga o'rin qoldirmaydigan darajada ta'na-malomatlar ostiga oladi. Har bir ta'na baytma-bayt "etting oxir" radifi bilan mustahkamlanib boradi. Xalqona "nega bunday qilding, axir" ma'nosidagi radifning takror-takror kelishi she'rning umumiy ruhini yaxlit ochishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Sirojiddin Sidqiy Xandaqliqiy XIX asr oxiri XX asr boshlarining suronli davrida, inqilobiy o'zgarishlarning jonli guvohi sifatida Toshkentda yashab ijod etdi. Uning asarlarini tekstologik tahlil qilish, matqiy-qiyosiy tadqiqini yaratish bugungi kunning

dolzarb masalalaridan biridir. Sirojiddin Sidqiy hayotini, ijod jarayoni va qoldirgan adabiy merosini atroflicha o'rganish quyidagicha xulosalar chiqarishimizga imkon beradi.

Turkiston siyosiy-madaniy tarqaqiyoti murakkab o'tish jarayonini boshdan kechirayotgan paytda Sidqiyning ijodi kamolot cho'qqisiga ko'tarildi. Sirojiddin Sidqiy asarlari g'oyaviy mazmuni va badiiy-estetik ahamiyatga ko'ra, yuzlab yillar davomida ijtimoiy hayot norasoliklarining chorasini izlab yurgan ziyo ahli peshqadamlari orasidan munosib o'rin egallaydi. Shu jihatdan olganda hozirgi paytgacha ijodi ilmiy o'rganilib, ommalashtirilib kelinayotgan zamondoshlaridan mahsuldorligi jihatidan ham, asarlarining badiiy yetukligi jihatidan ham qolishmaydigan bir siymo deb qaralmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy. Farxod va Shirin. – Toshkent: G'.G'ulom. 1996. – B. 143-144
2. Mashrab. Devon. –Toshkent: G'.G'ulom, 1990. – B.107.
3. Ahmad Yassaviy. Hikmatlar. – Toshkent: G'.G'ulom, 1991. – B. 107.
4. Abdug'afurov A. Zokirjon Furqat. – Toshkent: Fan, 1997. – B. 99-100.

